

O‘ZBEKISTONDA ONLAYN NKM VA VIRTUAL KASSALARDAN FOYDALANISH NATIJASIDA HAMDA SOLIQDAN QOCHISH IMKONIYATLARINI BARTARAF QILISH MASALALARI.

Chorshanbayev Umurzoq

Guliston davlat universiteti “Buxgalteriya hisobi va moliya” kafedrası
o‘qituvchisi. E-mail: umurzokchorshanbayev@gmail.com
ORCID — <https://orcid.org/0009-0006-1254-535X>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17263438>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada O‘zbekistonda onlayn nazorat-kassa mashinalari (NKM) va virtual kassalardan foydalanishning iqtisodiyotdagi o‘rni hamda ularning soliqdan qochish imkoniyatlarini bartaraf etishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Onlayn NKM va virtual kassalar hisob-kitoblarning shaffofligini ta‘minlash, budget daromadlarini oshirish, “yashirin iqtisodiyot”ni qisqartirish hamda soliq intizomini kuchaytirishda samarali vosita sifatida ko‘rib chiqilgan. Shu bilan birga, ularni joriy etishdagi mavjud muammolar va ularni hal etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlar:

Onlayn NKM, virtual kassa, soliq, yashirin iqtisodiyot, budget, shaffoflik, tranzaksiya, tadbirkorlik, raqamlashtirish, monitoring.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayonlari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Soliq ma‘murchiligini modernizatsiya qilish, tadbirkorlik faoliyatini yengillashtirish va “Yashirin iqtisodiyot”ni ulushini qisqartirishda onlayn nazorat-kassa mashinalari (NKM) hamda virtual kassalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu texnologiyalar nafaqat hisob-kitoblarning shaffofligini ta‘minlaydi, balki budget daromadlarini barqaror oshirishga, soliqdan qochish imkoniyatlarini cheklashga ham xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida ularning samarali qo‘llanishi davlat va biznes o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Asosiy qism.

1. Onlayn NKM va virtual kassalarning mohiyati

Onlayn NKM – bu tovar va xizmatlar uchun amalga oshirilgan hisob-kitoblarni real vaqt rejimida Soliq qo‘mitasining axborot tizimiga uzatib boruvchi zamonaviy qurilma hisoblanadi. Virtual kassa esa mobil ilova yoki internet platformasi orqali amalga oshiriladigan raqamli hisob-kitob shakli bo‘lib, tadbirkorlarga qulaylik yaratadi.

Ushbu vositalar quyidagi ustunliklarni beradi:

- hisob-kitoblarning shaffofligini ta'minlash;
- soxta hujjat va yashirin tushumlarni kamaytirish;
- soliq organlari nazoratini yengillashtirish;
- iste'molchi huquqlarini himoya qilish;
- "raqamli iz" orqali tadbirkor faoliyatini tahlil qilish imkonini yaratish.

2. Soliqdan qochish imkoniyatlarini bartaraf etishdagi roli

O'zbekiston iqtisodiyotida yashirin savdo va soliqlardan qochish holatlari davlat byudjetiga sezilarli yo'qotishlarni keltirib chiqaradi. Onlayn NKM va virtual kassalar orqali:

- har bir tranzaksiya darhol soliq organlari bazasiga uzatiladi;
- daromadlarni yashirish ehtimoli kamayadi;
- "soya iqtisodiyoti" hajmini qisqartirish mumkin bo'ladi;
- soliq intizomi oshadi.

Shuningdek, mazkur texnologiyalar naqd pul aylanmasini kamaytirib, elektron to'lovlar ulushini ko'paytiradi. Bu esa nafaqat soliqlarning to'liq yig'ilishini, balki moliyaviy tizimning barqarorligini ham ta'minlaydi.

3. Amaliyotdagi muammolar

Shu bilan birga, yangi tizimlarni tatbiq etishda ayrim qiyinchiliklar ham mavjud:

- ayrim tadbirkorlarning texnologik savodxonligi yetarli emas;
- qishloq hududlarida internet tarmog'ining yetarli darajada rivojlanmagani;
- texnik xizmat ko'rsatish va dasturiy ta'minotning uzluksiz ishlashini ta'minlash muammolari;
- ayrim hollarda tadbirkorlarning noroziligi va yashirin hisob-kitoblarga urinishi.

4. Taklif va tavsiyalar

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi choralarni ko'rish maqsadga muvofiq:

1. **Texnologik infratuzilmani rivojlantirish** – chekka hududlarda internet va mobil aloqa imkoniyatlarini kengaytirish.
2. **Tadbirkorlar uchun o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish** – onlayn NKM va virtual kassadan foydalanish bo'yicha amaliy treninglar.
3. **Rag'batlantirish mexanizmlari** – tizimdan faol foydalanayotgan tadbirkorlarga soliq imtiyozlari yoki qo'shimcha preferensiyalar berish.
4. **Nazoratni kuchaytirish** – soliq organlari tomonidan elektron tizimlar asosida doimiy monitoringni joriy etish.

5. **Integratsiya** – onlayn NKM va virtual kassalarni bank, bojxona va boshqa davlat axborot tizimlari bilan bog'lash.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston iqtisodiyotini raqamlashtirish jarayonida onlayn NKM va virtual kassalardan foydalanish "Yashirin iqtisodiyot"ni qisqartirish, soliqdan qochish imkoniyatlarini bartaraf etish va budget barqarorligini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. To'g'ri yo'lga qo'yilgan tizim nafaqat davlat uchun, balki tadbirkorlar va iste'molchilar uchun ham qulaylik yaratadi.

Shunday ekan, ushbu texnologiyalarni yanada keng joriy etish, ularni qo'llash bo'yicha amaliy choralarni kuchaytirish, davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.09.2019 yildagi PF-5813-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.08.2025 yildagi ПҚ-247-sonli Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 23.11.2023 yildagi 943-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasining "Soliq kodeksi" 31.12.2019 y.
5. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi. "Soliq va Hayot" jurnali, I-son (2024) — maqola: Soliq nazorati va onlayn-NKM / virtual kassalar amaliyoti. 2024.
6. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi / Lex.uz (hukumat hujjati e'lon qiluvchi portal). "Онлайн нозорат-касса (онлайн-НКМ) ва виртуал кассаларни давлат реестри ва улардан фойдаланиш тартиби" (qaror / normativa, yangilangan ma'lumotlar 2024).
7. Iqtisodiyot va moliya (milliy ilmiy-jurnal) / IMRS maqolasi. "Виртуал кассалар ва онлайн нозорат-касса машиналари тизими: Ўзбекистон тажрибаси" — maqola PDF formati, 2023–2024.
8. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti (TDIU) — илмий-амалий конференция материаллари. "Raqamli iqtisodiyot va kichik biznes: ta'siri va amaliyoti" (konferensiya to'plami), TDIU, 2023 (materiallar to'plami, 2023).
9. Mahalliy ilmiy maqolalar / tahliliy materiallar (turli universitetlar, 2023–2024): turli respublika universitetlari va ilmiy markazlarning 2023–2024 yillardagi maqolalari (TDIU, boshqa oliy ta'lim muassasalari) — raqamli iqtisodiyot, elektron to'lovlar, onlayn-NKM amaliyoti bo'yicha.

10. Mubin Mirzaev (Tax Committee of Uzbekistan). Tax Reforms in Uzbekistan: Achievements and Promising Directions (taqdimot). Britacom / 5th Belt & Road meeting materials, 2024. — 10 bet.